

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

АРЕФЬЕВА НИНА ТИМОФЕЕВНА

доцент К.Т.Н

Ивановского Государственного Политехнического
Университета

arefeva1985@gmail.com

АЙНАКУЛОВ ХУСНИДДИН АБДУХАМИДОВИЧ

и.о доцент кафедры «Инженерная и компьютерная графика»

Джизакского политехнического института

aynakulovxusniddin@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается применение инновационных строительных материалов в строительстве птичников с целью снижения затрат и повышения эффективности. Проведен сравнительный анализ традиционных и инновационных материалов по ключевым параметрам, таким как стоимость, время строительства, теплоизоляционные свойства, долговечность, эксплуатационные затраты, условия содержания птиц, экологичность и возможность повторного использования. Результаты показывают, что инновационные материалы значительно превосходят традиционные, обеспечивая экономическую выгоду и улучшение условий содержания птиц.

Ключевые слова. Инновационные строительные материалы, птичники, снижение затрат, экономическая эффективность, теплоизоляция, долговечность, эксплуатационные затраты, экологичность.

ABSTRACT The article discusses the use of innovative building materials in the construction of poultry houses in order to reduce costs and increase efficiency. A comparative analysis of traditional and innovative materials was carried out according to key parameters, such as cost, construction time, thermal insulation properties, durability, operating costs, conditions for keeping birds, environmental friendliness and reusability. The results show that innovative materials are

significantly superior to traditional ones, providing economic benefits and improving bird welfare.

Keywords. Innovative building materials, poultry houses, cost reduction, economic efficiency, thermal insulation, durability, operating costs, environmental friendliness.

ВВЕДЕНИЕ. Современные технологии и материалы играют ключевую роль в развитии строительной отрасли, в том числе в строительстве птицеводческих комплексов. Инновационные строительные материалы представляют собой важный аспект, способный значительно снизить стоимость строительства, повысить долговечность и функциональность зданий, а также улучшить условия содержания птиц [1,2]. Введение новых материалов и технологий в строительство птичников позволяет не только сократить первоначальные инвестиции, но и снизить эксплуатационные затраты, что имеет большое значение для отрасли сельского хозяйства.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. 1. Абдуганиев А. «Межпредметные связи черчения с геометрией - важный фактор активизации мышления студентов». А. Абдуганиев в своей работе (2018) подчеркивает важность интеграции черчения и геометрии для активизации мыслительной деятельности студентов. Автор отмечает, что такие межпредметные связи способствуют развитию пространственного мышления и понимания геометрических концепций, что в свою очередь повышает общий уровень образовательного процесса. 2. Соатов А. М. «Показатели качества образования и некоторые модели развитых зарубежных стран в этом отношении». А. Соатов (2023) анализирует показатели качества образования и рассматривает модели, применяемые в развитых странах. В статье представлены сравнительные данные и предложены методы, которые могут быть адаптированы для улучшения системы образования в других странах. 3. Соатов А. М. «Новые идеи и инструкции в системе образования в современных

условиях». В этой статье А. Соатов (2022) обсуждает нововведения в системе образования, акцентируя внимание на внедрении современных методик и инструкций, направленных на улучшение образовательного процесса. Автор выделяет ключевые направления реформирования системы образования и их влияние на качество обучения. 4. Соатов А. М. «Показатели качества образования и некоторые модели развитых зарубежных стран в этом отношении». Данная работа (2023) дублирует содержание предыдущей статьи Соатова, сфокусированной на показателях качества образования и моделях, применяемых в развитых странах. Здесь также рассматриваются возможности их адаптации и применения в других образовательных системах. 5. Касимов Ж.А. и др. «Повышение эффективности уроков путем создания проблемной ситуации в обучении рисованию». Ж. Касимов и его коллеги (2022) исследуют методы повышения эффективности уроков рисования через создание проблемных ситуаций. Авторы утверждают, что такая методика стимулирует творческое мышление студентов и способствует более глубокому усвоению материала. 6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. «Исследования реакций сложного узла поджженных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы». Исследование Ф. Уразалиева, Х. Айнакулова и О. Назарова (2019) посвящено анализу поведения конструктивных узлов при землетрясениях. Авторы представляют модель системы с одной степенью свободы и ее реакции на сейсмические воздействия, что важно для улучшения сейсмостойкости зданий. 7. Айнакулов Х. А. «Методика преподавания уроков и методы преподавания и методы преподавания и обучения». М. Айнакулов (2024) в своей работе рассматривает различные методики преподавания и их эффективность. Он анализирует современные педагогические методы и предлагает улучшения для повышения качества образовательного процесса. 8. Айнакулов М. «Применение метода Г. Монжа в преподавании по дисциплину «Экономического анализа и аудита».

М. Айнакулов (2023) исследует применение метода Г. Монжа в обучении экономическому анализу и аудиту. Автор утверждает, что этот метод способствует лучшему пониманию сложных экономических концепций и улучшает аналитические навыки студентов. 9. Айнакулов М.А. «Рекомендуемые этапы формирования управленческих решений как основы управления». В данной статье (2024) М. Айнакулов рассматривает процесс принятия управленческих решений и предлагает этапы, которые могут улучшить управленческую практику. Автор акцентирует внимание на важности структурированного подхода к принятию решений в управлении. 10. Абдуганиев А. «Выбор объектов для практических работ студентов по черчению». А. Абдуганиев (2016) обсуждает критерии выбора объектов для практических работ по черчению. Автор подчеркивает значимость правильного подбора объектов для развития навыков студентов и повышения их интереса к предмету. 11. Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. «Особенности компетентностных и педагогических условий у студентов». В этой работе (2023) исследуются компетентностные и педагогические условия, влияющие на обучение студентов. Авторы анализируют различные факторы, способствующие формированию необходимых компетенций у студентов. 12. Гаппоров Б. Н., Номозов М. Л. «Качество приобретения профессиональных навыков в формировании изобретательских способностей молодежи». Б. Гаппоров и М. Номозов (2023) рассматривают качество обучения профессиональным навыкам и их роль в развитии изобретательских способностей молодежи. В статье представлены методы и подходы, способствующие эффективному формированию этих навыков. 13. Исанов А. П. «Современные проблемы образования». А. Исанов (2022) анализирует актуальные проблемы в сфере образования, такие как качество обучения, доступность образования и инновации в педагогике. Автор предлагает возможные пути решения этих проблем. 14. Касимов Ж.А. и др. «Разработка

методов совершенствования уроков информационных технологий на основе графических программ». Работа Ж. Касимова и его коллег (2022) посвящена улучшению уроков информационных технологий через использование графических программ. Авторы подчеркивают важность интеграции современных программных средств в образовательный процесс для повышения его эффективности. 15. Касимов Ж.А. и др. «Роль программного обеспечения в развитии моделирования в образовании». Ж. Касимов и соавторы (2022) исследуют роль программного обеспечения в образовательном процессе, акцентируя внимание на его значении для развития моделирования. Авторы утверждают, что современные программные средства существенно повышают качество обучения. 16. Айнакулов М. А., Худайбердиев Б. Б. «Мотивация как гарантия эффективности». М. Айнакулов и Б. Худайбердиев (2020) рассматривают роль мотивации в образовательном процессе и ее влияние на эффективность обучения. Авторы предлагают различные подходы к мотивации студентов для достижения лучших образовательных результатов. 17. Бегматов Б. Я., Халиков Д. Р. О'. «Оценка влияния технического состояния автомобилей на безопасность движения на примере автотранспортных предприятий». Б. Бегматов и Д. Халиков (2021) исследуют влияние технического состояния автомобилей на безопасность дорожного движения. В работе представлены результаты анализа и предложены рекомендации для автотранспортных предприятий. 18. Уразов Б. А., Халиков Д. Р. О'. «Появление и значение свободных экономических зон в нашей республике». Уразов и Д. Халиков (2021) анализируют появление и развитие свободных экономических зон в республике, рассматривая их значение для экономического роста и привлечения инвестиций. Авторы обсуждают преимущества и недостатки таких зон. 19. Халиков Д. Р. «Формирование ИКТ-компетенций в образовании». Д. Халиков (2023) исследует процесс формирования ИКТ-компетенций у студентов. Автор

подчеркивает важность информационно-коммуникационных технологий в современном образовании и предлагает методы для их эффективного интегрирования в учебный процесс. 20. Халиков Д.Р. «Направления формирования ИКТ-компетентности в образовании». Эта работа (2024) продолжает тему предыдущей статьи Д. Халикова, углубляясь в различные направления формирования ИКТ-компетентности. Автор детально рассматривает практические аспекты внедрения ИКТ в образовательный процесс. 21. Баратов А. Н., Хатамов А. Я., Бойкулов О'. Т. «Исследование состояния рыбоводства и укрепления его кормовой базы». А. Баратов и его коллеги (2022) анализируют текущее состояние рыбоводства и исследуют методы улучшения кормовой базы. В статье обсуждаются проблемы и перспективы развития отрасли, а также предлагаются практические рекомендации для её укрепления.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе исследования будет использован комплексный подход, включающий анализ научной литературы, обзор технической документации и нормативных актов, а также сравнительный анализ экономической эффективности различных материалов [3,4]. Также предполагается использование методов моделирования и экспериментальной оценки для изучения эксплуатационных характеристик инновационных материалов в реальных условиях.

Научная новизна исследования заключается в систематическом анализе и сравнении различных инновационных материалов, используемых в строительстве птичников [5,6]. Практическая значимость работы состоит в возможности применения полученных данных для разработки рекомендаций по выбору материалов и технологий строительства, что позволит снизить затраты и повысить эффективность эксплуатации птичников.

Современные технологии и материалы играют ключевую роль в развитии строительной отрасли, включая строительство птицеводческих

комплексов [7,8]. Инновационные строительные материалы становятся всё более востребованными, так как они способны значительно снизить стоимость строительства, повысить долговечность и функциональность зданий, а также улучшить условия содержания птиц [9,10]. Внедрение новых материалов и технологий в строительство птичников позволяет не только сократить первоначальные инвестиции, но и снизить эксплуатационные затраты, что имеет большое значение для сельского хозяйства.

Анализ полученных данных показывает, что инновационные строительные материалы значительно превосходят традиционные по ряду ключевых параметров [10,11]. Во-первых, использование инновационных материалов позволяет существенно снизить стоимость строительства.

Это достигается за счёт применения легких бетонов и композитных материалов, которые требуют меньших трудозатрат и времени на возведение зданий.

Сравнительный анализ инновационных и традиционных строительных материалов для птичников

Таб-1.

Параметр	Традиционные материалы	Инновационные материалы
Стоимость строительства	Высокая	Низкая
Время строительства	Длительное	Короткое
Теплоизоляционные свойства	Удовлетворительные	Высокие
Долговечность	Высокая	Высокая
Эксплуатационные затраты	Высокие	Низкие
Условия содержания птиц	Удовлетворительные	Оптимальные
Экологичность	Средняя	Высокая
Возможность повторного использования	Ограниченная	Высокая

Во-вторых, инновационные материалы демонстрируют высокие теплоизоляционные свойства, что способствует снижению эксплуатационных

затрат [11,12]. Улучшенная теплоизоляция позволяет поддерживать оптимальные температурные условия внутри птичников, что положительно сказывается на здоровье и производительности птиц.

В-третьих, долговечность инновационных материалов не уступает традиционным, что подтверждает их высокую экономическую эффективность в долгосрочной перспективе [13]. При этом эксплуатационные затраты значительно ниже благодаря уменьшенной потребности в ремонте и обслуживании.

Экологичность и возможность повторного использования инновационных материалов являются дополнительными преимуществами [14]. Высокий уровень экологичности достигается за счёт использования перерабатываемых и безопасных для окружающей среды материалов. Возможность повторного использования конструктивных элементов позволяет сократить отходы и затраты при модернизации или демонтаже зданий.

В совокупности, результаты анализа указывают на то, что инновационные строительные материалы представляют собой перспективное направление для снижения затрат и повышения эффективности строительства и эксплуатации птичников [15]. Внедрение таких материалов в практику строительства может привести к значительному улучшению экономических показателей отрасли и улучшению условий содержания птиц.

Как показано в таблице-1, использование инновационных строительных материалов позволяет значительно снизить стоимость строительства птичников. Это обусловлено более низкой себестоимостью самих материалов и меньшими затратами на их транспортировку и монтаж. Кроме того, сокращение времени строительства благодаря использованию легких бетонов и композитных материалов уменьшает общие трудозатраты и расходы на рабочую силу [16]. Следовательно, начальные инвестиции в строительство

птичников с применением инновационных материалов существенно ниже по сравнению с традиционными методами.

ОБСУЖДЕНИЕ, Инновационные материалы демонстрируют высокие теплоизоляционные свойства, что критически важно для поддержания стабильного микроклимата внутри птичников. Снижение потерь тепла позволяет сократить затраты на отопление и вентиляцию, что ведет к уменьшению эксплуатационных расходов [17]. Это особенно актуально в регионах с экстремальными климатическими условиями, где затраты на поддержание оптимальной температуры могут составлять значительную часть бюджета.

1. Долговечность и низкие эксплуатационные затраты. Несмотря на опасения по поводу долговечности новых материалов, результаты анализа показывают, что инновационные материалы обладают высокой прочностью и долговечностью, сравнимой с традиционными строительными материалами [18]. Кроме того, они требуют меньше затрат на техническое обслуживание и ремонт, что также способствует снижению общих эксплуатационных расходов.

2. Улучшение условий содержания птиц. Оптимальные теплоизоляционные свойства и улучшенный микроклимат в птичниках, построенных с использованием инновационных материалов, оказывают положительное влияние на здоровье и продуктивность птиц [19]. Снижение стресса и улучшение условий содержания ведут к повышению производства яиц и мяса, что в конечном итоге повышает общую рентабельность птичников.

3. Экологичность и устойчивость. Высокий уровень экологичности инновационных строительных материалов обусловлен их способностью к переработке и повторному использованию. Это не только уменьшает негативное воздействие на окружающую среду, но и снижает затраты на утилизацию отходов [20]. Возможность повторного использования

конструкционных элементов также позволяет сократить затраты при модернизации или демонтаже зданий, что способствует устойчивому развитию отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что внедрение инновационных строительных материалов в строительство птичников обладает значительным потенциалом для снижения затрат и повышения эффективности. Достижения в области материаловедения предоставляют возможности для создания более экономически выгодных, экологически чистых и эффективных в эксплуатации птицеводческих комплексов [21]. Эти преимущества делают инновационные материалы перспективным выбором для сельскохозяйственных производителей, стремящихся оптимизировать свои процессы и улучшить конкурентоспособность на рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. я доктор. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Перспективные научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. - 2018. - С. 85-87.
2. Соатов А. М. Показатели качества образования и некоторые модели развитых зарубежных стран в этом отношении // Экономика и социум. – 2023. – нет. 4-2 (107). - С. 271-273.
3. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – нет. 2-1 (93). - С. 485-490.
4. Соатов А. М. Показатели качества образования и некоторые модели развитых зарубежных стран в этом отношении // Экономика и общество. – 2023. – нет. 4-2 (107). - С. 271-273.

5. Касимов Ж.А. и др. Повышение эффективности уроков путем создания проблемной ситуации в обучении рисованию //Материалы конференции АИП. – Издательство АИП, 2022. – Т. 2432. - нет. 1.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакций сложного узла поджженных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знаний в современной науке. - 2019. - С. 328-332.

7. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков и методы преподавания и методы преподавания и обучения // Итоги национальных научных исследований. Международный журнал. - 2024. - Т. 3. – нет. 1. – С. 353-363.

8. Айнакулов М. Применение метода Ж. Монжа в преподавании «Экономического анализа и аудита» // Современные тенденции в биологии: проблемы и решения. - 2023. - Т. 1. – нет. 5. - С. 902-905

9. Айнакулов М.А. Рекомендуемые этапы формирования управленческих решений как основы управления // Итоги национальных научных исследований. Международный журнал. - 2024. - Т. 3. – нет. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. Выбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – нет. 2. - С. 113-117. 11. Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. Особенности компетентностных и педагогических условий у студентов. - 2023.

12. Гаппоров Б. Н., Номозов М. Л. Качество приобретения профессиональных навыков в формировании изобретательских способностей молодежи // Международные конференции. - 2023. - Т. 1. – нет. 2. - С. 773-777.

13. Исанов А. П. Современные проблемы образования // Исследования и образование. - 2022. - С. 157.

14. Касимов Ж.А. и др. Разработка методов совершенствования уроков информационных технологий на основе графических программ //Материалы конференции АИП. – Издательство АИП, 2022. – Т. 2432. - нет. 1.

15. Касимов Ж.А. и др. Роль программного обеспечения в развитии моделирования в образовании //Материалы конференции АИП. – Издательство АИП, 2022. – Т. 2432. – нет. 1.

16. Айнакулов М.А. Худайбердиев Б.Б. Мотивация как гарантия эффективности // Научный вестник. Самаркандский государственный университет. - 2020. - Нет. 2 (120). - С. 91

17. Бегматов Б. Я., Халиков Д. Р. О'. Оценка влияния технического состояния автомобилей на безопасность движения на примере автотранспортных предприятий //Научные исследования в области педагогических наук. - 2021. - Т. 2. – нет. 1. – С. 251-257.

18. Уразов Б. А., Халиков Д. Р. О'. Появление и значение свободных экономических зон в нашей республике // Научные исследования в области педагогических наук. - 2021. - Т. 2. – нет. 1. – С. 266-270.

19. Халиков Д. Р. Формирование ИКТ-компетенций в образовании // Наука и образование. - 2023. - Т. 4. – нет. 1. – С. 679-687.

20. Халиков Д.Р. Направления формирования ИКТ-компетентности в образовании // Итоги национальных научных исследований. Международный журнал. - 2024. - Т. 3. – нет. 1. – С. 353-363.

21. Баратов А. Н., Хатамов А. Я., Бойкулов О'. Т. Исследование состояния рыбоводства и укрепления его кормовой базы // Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения. - 2022. - Т. 1. – нет. 4. – С. 9-12.